

ESHITISHIDA MUAMMOSI BO‘LGAN BOLALARNI TARBIYALASHDA, OILANING TARBIYAVIY VAZIFASINING O‘RNI

Haqberdiyev Jamoliddin Abdug‘afforovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

haqberdiyevjamol1992@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila va jamiyat o‘rtasidagi aloqaning mustahkamligi, oilada ham bola (farzand)lar tarbiyasini to‘g‘ri, samarali tashkil etish, oilaning o‘ziga xos jihatlari, sharq mutafakkirlarining tarbiya haqidagi qarashlari, oilaning muhim ahamiyatga ega bo‘lgan vazifasi, eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish ularga boy ma‘naviyatimizdan baxramand bo‘lishga imkoniyat yaratish, shu asosda eshitishda nuqsoni bo‘lgan bola shaxsini har tomonlama kamol toptirish, ularga berilgan tarbiya orqali mavjud nuqsonning salbiy oqibatlarini yengillashtirib, xalq, Vatan, jamiyat uchun kerakli inson sifatida tarbiyalash masalalari bo‘yicha fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar. Oila, farzand, eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar, munosabat, tarbiya, tarbiyaviy vazifa, intizom, jamiyat, kuzatuvchanlik.

Oila jamiyatning kichik, biroq, eng asosiy bo‘g‘ini sanaladi. Zero, jamiyatning mavjudligi unda yashovchi kishilarni o‘z ichiga olgan oilalarning borligi bilan belgilanadi. Shunga ko‘ra oila va jamiyat o‘rtasidagi aloqaning mustahkamligi, bir-birini taqozo etishi nihoyatda muhim. Bu muhimlik jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlanishi uchun nafaqat ta‘lim muassasalarida, balki oilada ham bola (farzand)lar tarbiyasini to‘g‘ri, samarali tashkil etishni taqozo qilishida aks etadi.

Shuni alohida atib o‘tish lozim, hech bir jamiyat va ijtimoiy tuzumda oilaning shaxs tarbiyasidagi ahamiyati, o‘rni va roli butunlay inkor etilmagan. Oila – mafkuraviy tarbiyaning eng muhim ijtimoiy omillaridan biridir. Chunki oila – jamiyat negizi bo‘lib, ko‘p asrlik mustahkam ma‘naviy tayanchlarga ega. Milliy mafkuramizga xos bo‘lgan ilk tushunchalar, avvalo, oila muhitida singadi. Bu jarayon bobolar o‘giti, ota ibrati, ona mehri orqali amalga oshadi. Oiladagi sog‘lom muhit – sog‘lom mafkurani shakllantirish manbaidir”¹.

Insonparvar demokratik huquqiy davlatda mavjud bo‘lgan oilaga quyidagicha ta‘rif mavjud: “Oila jamiyatning tabiiy va asosiy bo‘g‘ini bo‘lib, yuridik ma‘noda nikoh, qarindoshlik, farzandlikka olish yoki boshqa shakllarda bolalarni doimiy tarbiyaga olishdan kelib chiqadigan tegishli huquq va majburiyatlar bilan bog‘langan shaxslar doirasidan iborat bo‘lgan milliy mustaqillik mafkurasiga, umuminsoniy

¹ Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – 66-бет.

qadriyatlar va sharqona an’analarga asoslangan oilaviy munosabatlarni rivojlantirib, uni mustahkamlashga qaratilgan fuqarolar ittifoqidan iboratdir”².

Oila inson uchun mehnat qobiliyatini tiklash va dam olish joyi. Shuningdek, oila muhim tarbiya o’chog’i hamdir. Oilada bolalar tarbiyasida ota-bobolar, momolardan qolgan, ming yillar mobaynida hayot sinovlaridan o’tgan yaxshi udum, odatlar mavjud. Pedagog olim M.Inomova oilaning quyidagi jihatlarini alohida ajratib ko’rsatgan:

- oila o’ziga xos va takrorlanmas ta’sirga ega;
- oila bola uchun o’ziga xos “ko’zgu” bo’lib, ota-onaning shaxsiy namunasi, ibрати bola tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi;
- oilа o’ziga xos hissiyotlar olamidan iborat bo’lib, unda ijobiy va ba’zan salbiy his-tuyg’ular jamuljam bo’ladi;
- oila sharoitida bolalarda o’zgalarga nisbatan hamdardlik tuyg’ulari ham tarbiyalanadi;
- oiladagi maishiy turmushda bolaning ishtirok etishi ham axloqiy tarbiyaning muhim omili sanaladi;
- oila – er-xotinlik, ota-onalik vazifalarini aks ettiradi. Ota-onaning bir-biriga bo’lgan muhabbati bolaga ta’sir ko’rsatadigan asosiy tarbiyaviy omillardan biriga aylanishi mumkin³.

Demak, oila – tarbiyaviy jamoa va hech kim hech qanday holatda oilaning vazifasini bajara olmaydi.

Oila hayoti ko’p tomonlamali munosabatlar bilan tavsiflanadi: ijtimoiy-biologik, xo’jalik-iqtisodiy, axloqiy, psixologik. Oila rivojining har bir bosqichi bir funksiyasining tugashi, boshqasining paydo bo’lishi, uning a’zolarining ijtimoiy faoliyatining o’sib borish ko’lami va tavsifi bilan bog’liq.

O’zbek pedagogikasining buyuk asoschilaridan biri A.Avloniy ta’kidlaganlaridek «Dars ila tarbiya orasida biroz farq bor bo’lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydurgan jon ila tan kabi dur» Tarbiya insonning asosiy fazilatlaridan biridir. U xalqning, jamiyatning, davlatning asosiy kuch qudrati hisoblanadi. Tarbiya yo’q joyda xech qachon saodat bo’lmaydi. Tarbiya o’z-o’zidan paydo bo’lmaydi. U insoga ona suti, ota na’munasi, ajdodlar o’giti bilan singib boradi.

Tarbiya inson ongida, qalbida, shurida kamol topishi uchun aql ko’zi bilan vijdonan mexnat qilmoq kerak. Ma’lumki, uzoq tarixga ega bo’lgan o’zbek xalqi tarbiyaga oid boy madaniy me’rosga ega bo’lib, avlodlarda insonparvarlik, vatanparvarlik, mexnatsevarlik, mexr-oqibat, birodarlik kabi umuminsoniy fazilatlarni tarbiyalab kelgan. Sharq mutaffakirlari Abu Nasr Farobiy, Az-

² Каримова О. Оила ҳуқуқи асослари – Тошкент: “Ўқитувчи”, 2003.

³ Иномова М. Оилада болаларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 1999. – 20-21-бетлар.

Zamaxshariy, A.Navoiy, Yusuf Xos Xojib, o‘zbek pedagogiksi asoschilari A.Avloniy, Maxmudxo‘ja Bexbudiy, A.Fitrat va boshqalarning ta’lim va tarbiyaga oid qarashlari, yaratgan noyob asarlari ilm-ma’rifatga intiluvchi xalqimizning boy ma’naviy merosi hisoblanadi.

Eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish ularga boy ma’naviyatimiz sarchashmalaridan baxramand bo‘lishga imkoniyat yaratish, shu asosda eshitishda nuqsoni bo‘lgan bola shaxsini xar tomonlama kamol toptirish, ularga berilgan tarbiya orqali mavjud nuqsonning salbiy oqibatlarini yengillashtirib, xalq, Vatan, jamiyat uchun kerakli inson sifatida tarbiyalash har bir surdapedagog va tarbiyachining muqaddas burchidir.

Tarbiya mazmuni, uning bolalar yoshiga bog‘liqligi, tarbiya tamoyillari hamda ulardan samarali foydalanish shart-sharoitlari, o‘quvchilarning maktabdan tashqari ishlari, maktab, oila, mexnat jamoalari, jamoatchilik bola tarbiyasidagi birgalikdagi ishlari mazmunini ochib beradi.

Tarbiyaviy vazifalarni unumli malum shartlarga rioya etilgandagina samarali hal etiladi. Bu avvalo, rivojlanayotgan shaxsni shakllantirishning yagona mexanizmi sifatida turli faoliyat turlari, o‘yin, oila va muloqatlardan foydalanishni nazarda tutuvchi kompleks yondashuvdir.

Eshitish qobiliyati zaif yoki kar bolaning har bir yoshida oilada ota-onalar turli xil vazifalarni bajaradilar, masalan: sog‘liqni saqlash va mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish, karlik oqibatlarini bartaraf etish, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy moslashish, bolaning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish, uning xotirasi, fikrlashi, nutqi, ijobiy axloqiy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirish, shaxsning faol mehnat va ijtimoiy pozitsiyasini tarbiyalash, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish.

Oilaning muhim ahamiyatga ega bo‘lgan yana bir vazifasi tarbiyalashdir. Bolalarning aqliy, jismoniy, axloqiy, estetik tarbiyasiga oilada asos solinadi. Oila inson deb ataluvchi binoni faqat poydevorini qo‘yish bilan cheklanmasdan, balki uning so‘nggi g‘ishti qo‘yilguncha javobgardir. Ota-ona — san’atkor, bola — san’at asari, tarbiya jarayoni esa san’atning o‘zidir. Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng milliy qadriyatlarimizning tiklanishi va xalqimiz azaldan saqlab kelayotgan milliy urf odatlarimiz, an’analarimiz (bola tarbiyasida ota-onadan tashqari, buvi-buva, qarindosh-urug‘ mahallaning ham ta’siri) bu borada katta ahamiyatga ega. Lekin ba’zan oilaning tarbiyaviy vazifasining susayishi va targ‘ibot-tashviqot ishlarining kamligi natijasida oila a’zolari xulqida yomon odatlarning (ichish, chekish, narkomaniya, turli diniy oqimlar ta’siriga berilish, ma’naviy buzuvchilik yo‘liga kirish) paydo bo‘lishi tashvishlanarli hollardan biridir. Jamiyatning komil fuqarosini shakllantirish, tarbiyalash hozirgi zamon oilasining mazkur vazifasi darajasiga kiradi.

Chunki shaxsning ijtimoiylashuvi dastaval oilada amalga oshadi. Oiladagi tarbiya orqali shaxsga ma’lum bir siyosiy g’oyaviy dunyoqarash, axloqiy me’yorlar va xulq namunalari, jismoniy sifatlar singdiriladi. Xalqimizda «qush uyasida ko’rganini qiladi» deb bejiz aytilmagan. Oilada amalga oshadigan ijtimoiylashuv jarayoni natijasida shaxs ijtimoiy me’yorlar va qadriyatini o’zlashtiradi, ijtimoiy hayotga kirib boradi.

O’zbek oilalarining aksariyati o’zining serfarzandligi bilan ajralib turadi. Shunga ko’ra, ota-onaning hoh o’g’il, hoh qiz, hoh tung’ich, hoh kenja farzand bo’lmasin, ularga teng va odil munosabatda bo’lishi, erkalatmasligi, kattalar namunasi orqali kichiklarni tarbiyalash ijobiy hodisadir.

Kam bolali oilalarda ota-onalar farzandlarini ortiqcha erkalaydilar — bola oilaning tanho ovunchogiga aylanib qoladi. Natijada shunday o’g’il yoki qizlar erka, o’jar, tantiq, shaxsiyatparast bo’lib voyaga yetishi mumkin.

Oilada qat’iy intizom va kun tartibining bo’lishi bolalar tarbiyasiga ijobiy ta’sir qiladi. Bolalarning bilim olishdagi yutug’i, ahloqi, salomatlik darajasi ko’p jihatdan oilada qaror toptirilgan oqilona rejimga bog’liq. Shuning uchun ota-onalarning o’zlari ham bu borada ibrat ko’rsatishlari, oqilona tuzilgan oila rejimiga qat’iy amal qilishlari, farzandlarga ham o’rgatishlari darkor.

Oila davrasida ota-onalarning kuzatuvchanligi, sezgirligi va hozirjavoblighi muhim ahamiyatga ega. Mayda-chuyda narsalar ham diqat-e’tibordan chetda qolmasligi, ularga shaxsiy fikr mulohazalar bildirishlari farzandni xushyor torttiradi. Ular o’zlarining nuridiydalarida bunday ajoyib xislatlarning mavjudligidan cheksiz quvonadilar. Ota-onalarning odilona meyorli talabchanligi obro’ orttirishning eng muhim yo’llaridan biridir. Farzandlarning kuchiga, qobiliyatiga, qiziqishiga binoan aqliy va jismoniy topshiriqlar berilishi va o’z vaqtida ularning natijasini tekshirish bolalarda qat’iyatlikni vujudga keltiradi, natijada katta yoshdagilarga nisbatan ularda ixlos ortadi. Ixlos, hurmat, obruning uzviy zanjiri bo’lib hisoblanadi. Shuning uchun unga alohida e’tibor berish farzand kamoloti uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – Toshkent: O’zbekiston, 2000. – 66-bet.
2. Karimova O. Oila huquqi asoslari – Toshkent: “O’qituvchi”, 2003.
3. Inomova M. Oilada bolalarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 1999. – 20-21-betlar.